

Вплив цифровізації на трансфертне ціноутворення: ризики та можливості для міжнародного податкового регулювання

Цегельник Ніна Іванівна ¹

Опубліковано	Секція	УДК
30.03.2025	Економіка	336.226.1:004

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15211250>

Анотація. У статті досліджено вплив цифровізації на трансфертне ціноутворення в контексті міжнародного податкового регулювання. Зазначено, що актуальність теми впливу цифровізації на трансфертне ціноутворення та міжнародне податкове регулювання зумовлена не лише динамічними змінами в глобальній економіці, а й важливими викликами та можливостями, які виникають внаслідок цифрових технологій. Обґрунтовано, що використання новітніх технологій, таких як штучний інтелект, блокчейн, автоматизовані системи збору та обробки даних, спричиняє значні зміни у підходах до контролю за трансфертними цінами та при відстеженні ризикових транзакцій. Розглянуто основні ризики, що виникають через використання цифрових технологій, зокрема зростання можливостей для ухилення від оподаткування та агресивного податкового планування. Узагальнено, що цифрові технології не лише покращують управління трансфертним ціноутворенням, а й допомагають створити більш справедливую систему оподаткування, зменшуючи можливості для зловживань і підвищуючи рівень податкової дисципліни. Тобто, ці технологічні інструменти створюють нові можливості для міжнародної співпраці та впровадження більш ефективних методів контролю. Проаналізовано ініціативи міжнародних організацій, таких як ОЕСР та ЄС, спрямовані на гармонізацію податкових норм та запровадження механізмів глобального мінімального податку. Зазначено, що зміни в міжнародній податковій політиці, спрямовані на адаптацію до цифрової трансформації, повинні забезпечити справедливе оподаткування, запобігти ухиленню від сплати податків та стимулювати глобальну економічну рівновагу. Окреслено можливості цифрових технологій, зокрема штучного інтелекту, блокчейн-технологій та великих даних, у вдосконаленні податкового адміністрування та підвищенні прозорості трансфертного ціноутворення. Інтеграція інноваційних технологій у податкове адміністрування та координація зусиль на міжнародному рівні стануть основними факторами успішної реформи системи оподаткування у цифрову епоху. Запропоновано рекомендації щодо адаптації податкової політики до викликів цифрової економіки, що сприятиме ефективному міжнародному податковому співробітництву та зменшенню податкових ризиків.

Ключові слова: цифровізація, трансфертне ціноутворення, міжнародне податкове регулювання, податкове планування, BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), автоматизація податкового контролю, штучний інтелект у податках, блокчейн у податковому адмініструванні, податкові ризики цифрової економіки.

¹ Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Поліський національний університет, ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6388-9124>

The impact of digitalization on transfer pricing: risks and opportunities for international tax regulation

Annotation. The article examines the impact of digitalization on transfer pricing in the context of international tax regulation. It is noted that the relevance of the topic of the impact of digitalization on transfer pricing and international tax regulation is due not only to dynamic changes in the global economy, but also to important challenges and opportunities arising from digital technologies. It is substantiated that the use of the latest technologies, such as artificial intelligence, blockchain, automated data collection and processing systems, causes significant changes in approaches to transfer pricing control and tracking of risky transactions. The author examines the main risks arising from the use of digital technologies, in particular, the growth of opportunities for tax evasion and aggressive tax planning. The author summarizes that digital technologies not only improve transfer pricing management, but also help to create a fairer tax system by reducing opportunities for abuse and increasing tax discipline. In other words, these technological tools create new opportunities for international cooperation and implementation of more effective control methods. The author analyzes the initiatives of international organizations such as the OECD and the EU aimed at harmonizing tax rules and introducing mechanisms for a global minimum tax. It is noted that changes in international tax policy aimed at adapting to digital transformation should ensure fair taxation, prevent tax evasion and stimulate global economic balance. The article outlines the potential of digital technologies, including artificial intelligence, blockchain technologies and big data, to improve tax administration and increase the transparency of transfer pricing. Integration of innovative technologies into tax administration and coordination of efforts at the international level will be the main factors for successful reform of the tax system in the digital era. The article offers recommendations for adapting tax policy to the challenges of the digital economy, which will facilitate effective international tax cooperation and reduce tax risks.

Keywords: digitalization, transfer pricing, international tax regulation, tax planning, BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), tax control automation, artificial intelligence in taxes, blockchain in tax administration, tax risks of the digital economy.

Вступ

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. У сучасному світі цифровізація поширюється у всі сфери економічної діяльності, від традиційних галузей, таких як виробництво і торгівля, до нових форм бізнесу, що виникають у цифровому середовищі. Створення вартості, побудова бізнес-моделей та стратегій маркетингу значно змінилися завдяки технологічним інноваціям. У цьому контексті важливо враховувати, що цифровізація не лише трансформує самі компанії, а й змінює підходи до регулювання і оподаткування, зокрема в сфері трансфертного ціноутворення.

Цифрові технології забезпечують нові можливості для компаній вийти на міжнародні ринки та конкурувати з іншими гравцями. Це підвищує важливість ефективної політики трансфертного ціноутворення, оскільки компанії можуть використовувати різні цінові стратегії для оптимізації податкових зобов'язань у країнах, де вони ведуть бізнес. У зв'язку з цим, країни все частіше переглядають свої податкові правила та намагаються створити привабливі умови для інвесторів, одночасно забезпечуючи справедливе оподаткування.

Однак, цифровізація також приносить ризики, пов'язані з податковими втратами. Трансфертне ціноутворення може стати інструментом для податкових маніпуляцій, що може призвести до ухилення від податків і, як наслідок, до зменшення податкових надходжень у державні бюджети. Ситуація вимагає гнучкості від державних структур,

які повинні постійно переглядати свої підходи до регулювання в умовах, коли нові технології швидко змінюють ландшафт бізнесу. Це включає в себе адаптацію податкових правил, вивчення нових бізнес-моделей і способів створення вартості, а також співпрацю з міжнародними організаціями для обміну кращими практиками.

Військові дії суттєво вплинули на процеси цифровізації та трансфертного ціноутворення, а саме, зросли загрози ухилення від оподаткування, зокрема через нестабільність фінансових ринків і послаблення контролю над міжнародними транзакціями. Війна спричинила міграцію бізнесу, що ускладнило контроль трансфертного ціноутворення, особливо для компаній, які перемістили свої операції за кордон. Використання криптовалют і цифрових активів у міжнародних фінансових операціях ускладнило податковий контроль і збільшило ризики розмивання податкової бази.

Отже, актуальність теми впливу цифровізації на трансфертне ціноутворення та міжнародне податкове регулювання зумовлена не лише динамічними змінами в глобальній економіці, а й важливими викликами та можливостями, які виникають внаслідок цифрових технологій. Розуміння цих впливів допоможе країнам знайти оптимальні рішення для забезпечення справедливого оподаткування, зміцнення міжнародної співпраці та розвитку адаптивних податкових механізмів. У той час як цифровізація має потенціал для полегшення податкового адміністрування, вона також вимагає уважного підходу для уникнення ризиків, пов'язаних з ухиленням від сплати податків і порушеннями міжнародних норм.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика трансфертного ціноутворення в умовах цифрової економіки активно досліджується як вітчизняними, так і зарубіжними науковцями. Значна увага приділяється питанням податкових ризиків, міжнародного регулювання та впровадження цифрових технологій у сферу податкового контролю.

У дослідженні Рижикової Н., Бірченко Н. та Остапенка Р. [1] аналізується вплив цифровізації на трансфертне ціноутворення в Україні, зокрема розглядаються виклики, які виникають у зв'язку з автоматизацією податкового контролю та запровадженням новітніх технологій у сфері транснаціональних операцій.

Праця Степаненко О., Травінської С. та Михальської О. [2] зосереджується на проблемах трансфертного ціноутворення в транснаціональних корпораціях, визначаючи ключові ризики для податкової системи та пропонуючи шляхи їх мінімізації. Особливу увагу приділено питанням цифрових платформ та їхнього впливу на трансфертні ціни.

Король С. Я., Уманців Г. В. та Шушакова І. К. [3] досліджують розвиток трансфертного ціноутворення в умовах глобалізації, акцентуючи увагу на міжнародних підходах до регулювання трансфертного ціноутворення, що є важливим у контексті цифровізації фінансових операцій.

Гречко А. [4] вивчає механізм трансфертного ціноутворення в Україні, акцентуючи увагу на контролі за операціями між пов'язаними особами, що є важливим аспектом при запровадженні цифрових методів податкового нагляду.

Гончар А. О. [5] у своїй роботі досліджує вплив цифровізації та глобалізації на трансфертне ціноутворення, розглядаючи міжнародні аспекти регулювання та зміну підходів до визначення трансфертних цін у цифровому середовищі. Автор акцентує увагу на ролі цифрових технологій у підвищенні прозорості податкового контролю та мінімізації ризиків ухилення від оподаткування.

Додатково варто зазначити дослідження Цегельник Н. І. [6; 7] є важливим у контексті цифровізації податкових процесів та стосується податкового обліку, формування об'єктів оподаткування та ризиків у бізнесі. Зокрема, аналізується облікове забезпечення та механізми контролю бази оподаткування.

Також, заслуговує на увагу праця, Зварич Р., Дудник Ю., Гомотюк В. та Боднар С. [8], в якій аналізують ризик-менеджмент цифрової трансформації, що дозволяє оцінити потенційні загрози, пов'язані з цифровізацією податкових процесів, включаючи сферу трансфертного ціноутворення.

Таким чином, сучасні наукові розвідки охоплюють широке коло питань, пов'язаних із впливом цифровізації на трансфертне ціноутворення, проте необхідні подальші дослідження щодо міжнародного регулювання, автоматизації податкового моніторингу та використання новітніх технологій у запобіганні податковим ризикам.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою даної статті є визначити вплив цифровізації на трансфертне ціноутворення, оцінити пов'язані з цим ризики та виявити можливості для вдосконалення міжнародного податкового регулювання.

На основі окресленої мети визначено такі *завдання*: визначити основні ризики цифровізації для податкового контролю трансфертних цін; дослідити вплив глобалізації та цифрових технологій на механізми міжнародного податкового регулювання; обґрунтувати вдосконалення міжнародної податкової політики в контексті цифрової трансформації.

Результати

У сучасних умовах цифровізації економіки трансфертне ціноутворення стає все більш складним та регульованим процесом. Під трансфертним ціноутворенням розуміють систему встановлення цін на товари і послуги між пов'язаними особами або підприємствами однієї групи компаній з метою оптимізації податкового навантаження або управлінських витрат при веденні бізнесу на міжнародному рівні або всередині країни. В Україні ця система регулюється Податковим кодексом України та іншими нормативними актами держави [9].

Війна значно вплинула на процеси цифровізації трансфертного ціноутворення, створюючи нові податкові ризики та виклики для міжнародного регулювання. Через економічну нестабільність, релокацію бізнесу та активне використання цифрових активів, зросли загрози ухилення від оподаткування та маніпуляцій із трансфертними цінами.

Використання новітніх технологій, таких як штучний інтелект, блокчейн, автоматизовані системи збору та обробки даних, спричиняє значні зміни у підходах до контролю за трансфертними цінами та при відстеженні ризикових транзакцій. Водночас війна підштовхнула міжнародні організації до розробки єдиних цифрових стандартів регулювання трансфертного ціноутворення та активнішого обміну податковою інформацією. Попри ризики, цифровізація відкриває нові можливості для податкового контролю, підвищення прозорості міжнародних фінансових операцій та адаптації національних податкових політик до умов цифрової економіки.

Цифровізація є інструментом збагаченим Digital технологіями для створення, впровадження та використання переваг в процесі господарської діяльності [10].

Цифрові технології мають значний вплив на зміну методів аналізу та контролю трансфертного ціноутворення, забезпечуючи більшу прозорість, ефективність і зменшення можливостей для маніпулювання даними. Розширення цього впливу включає свої переваги та виклики наведені в таблиці (див. Табл. 1).

Таблиця 1

**Сучасні технології при здійсненні контролю трансфертного ціноутворення:
переваги та виклики**

№	Технологія / Підхід	Опис	Позитивні аспекти	Негативні аспекти
1	Автоматизація податкового моніторингу	Впровадження ШІ та Big Data для аналізу фінансових даних і виявлення аномалій у трансфертному ціноутворенні. Зменшення людського фактору у перевірках.	Швидкість аналізу, зниження людських помилок, оперативне виявлення порушень.	Висока вартість впровадження, необхідність кваліфікованих фахівців, можливі технічні збої.
2	Використання блокчейн-технологій	Забезпечення прозорості та незмінності фінансових даних. Зниження ризику маніпуляцій та підвищення довіри до податкової звітності.	Високий рівень безпеки, неможливість підробки даних, підвищення довіри.	Висока енергозатратність, складність інтеграції у традиційні системи.
3	Цифровізація документації	Автоматизація обміну податковими даними через електронні системи, такі як СbCR. Сприяння міжнародним стандартам звітності.	Швидкість обміну інформацією, зменшення паперової роботи, зручність контролю.	Вразливість до кіберзагроз, необхідність високого рівня захисту даних.
4	Прогнозування та аналітика на основі даних	Використання великих даних для прогнозування податкових ризиків та виявлення схем ухилення від оподаткування на ранніх етапах.	Завчасне виявлення ризиків, можливість моделювання різних сценаріїв.	Помилки у прогнозах, залежність від якості вихідних даних.
5	Міжнародна співпраця та обмін даними	Використання цифрових платформ для швидкого обміну інформацією між податковими органами різних країн та покращення координації перевірок.	Спрощення міжнародної взаємодії, ефективність контролю, прискорення перевірок.	Юридичні обмеження в різних країнах, ризики витоку конфіденційної інформації.

Джерело: обґрунтовано автором на основі [1; 2; 3; 5; 8; 10]

Таким чином, цифрові технології не лише підвищують ефективність контролю за трансфертним ціноутворенням, але й створюють нові можливості для міжнародної співпраці, забезпечуючи більшу прозорість та зменшення можливостей для ухилення від податків.

Однак, поряд із позитивними змінами, цифровізація створює і низку викликів, які потребують відповідного регулювання та адаптації податкових систем. Серед основних ризиків цифровізації для трансфертного ціноутворення варто виокремити:

- питання ухилення від сплати податків через цифрові платформи – глобальні корпорації можуть використовувати цифрові технології для перенесення прибутків у юрисдикції з низькими податками або взагалі уникнення сплати податків. Це включає використання хмарних сервісів, криптовалют, складних структур корпоративної власності та алгоритмічного планування оподаткування. Наприклад, компанії можуть проводити фінансові операції через кілька проміжних структур у країнах із сприятливими податковими умовами, зменшуючи загальний рівень оподаткування;
- труднощі в оподаткуванні компаній без фізичної присутності – цифрова економіка дозволяє компаніям отримувати прибутки в країнах, де вони фактично не мають фізичних активів або офісів. Це ускладнює визначення податкових зобов'язань, оскільки традиційна система оподаткування базується на територіальному принципі. У таких випадках складно визначити, в якій саме країні створена економічна вартість і де повинні сплачуватися податки. І тим самим, це призводить до дискусій між урядами щодо необхідності запровадження нових підходів до оподаткування цифрових компаній;
- складність оцінки нематеріальних активів - у цифровій економіці значну частину активів компаній складають нематеріальні активи, такі як інтелектуальна власність, бренди, патенти, програмне забезпечення та алгоритми. Їхня оцінка є надзвичайно складною через відсутність єдиних ринкових стандартів. Наприклад, вартість алгоритму штучного інтелекту може залежати від безлічі факторів, таких як конкурентоспроможність, доступність альтернатив і рівень унікальності. Це ускладнює визначення справедливої ринкової ціни при здійсненні трансфертного ціноутворення, що може сприяти маніпуляціям і мінімізації податкових платежів.

Цифрові технології відіграють ключову роль у вдосконаленні процесів трансфертного ціноутворення, підвищуючи прозорість, автоматизацію та ефективність податкового контролю. Вони дозволяють податковим органам та компаніям краще аналізувати фінансові операції, зменшуючи ризики маніпуляцій і помилок. На рис. 1. наведемо основні можливості цифровізації у сфері трансфертного ціноутворення.

Загалом, цифрові технології не лише покращують управління трансфертним ціноутворенням, а й допомагають створити більш справедливу систему оподаткування, зменшуючи можливості для зловживань і підвищуючи рівень податкової дисципліни. Тобто, ці технологічні інструменти створюють нові можливості для міжнародної співпраці та впровадження більш ефективних методів контролю.

Міжнародні ініціативи у сфері цифровізації трансфертного ціноутворення охоплюють широкий спектр зусиль, спрямованих на адаптацію існуючих стандартів і практик до нових реалій глобальної економіки, де цифровізація і технології мають важливе значення для податкового контролю і визначення справедливих цін для операцій між пов'язаними підприємствами (Див. Табл. 2).

Отже, для зменшення податкових ризиків, пов'язаних із цифровізацією, міжнародна спільнота активно працює над розробкою нових регуляторних механізмів. Основні ініціативи зосереджені на забезпеченні прозорості трансфертного ціноутворення та обмеженні можливостей для ухилення від оподаткування транснаціональними корпораціями [13; 16; 17]:

Рис. 1. Ключові можливості цифровізації в галузі трансфертного ціноутворення

Джерело: обґрунтовано автором на основі [7; 10; 11; 12]

Таблиця 2

Міжнародні ініціативи у сфері цифровізації трансфертного ціноутворення

Ініціатива	Характеристика
1. Ініціативи Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР)	Активно працює над розробкою стандартів для боротьби з агресивним податковим плануванням і забезпечення справедливого трансфертного ціноутворення в умовах цифровізації економіки
1.1. BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)	Для боротьби з агресивними схемами податкової оптимізації, що використовують трансфертне ціноутворення для зменшення податкових зобов'язань в юрисдикціях з низькими податками

1.2. Діджиталізація та нові правила для цифрових бізнесів	Для визначення прибутку цифрових компаній, особливо тих, що не мають фізичних присутностей у країнах, де здійснюють значну частину своїх операцій. Ці правила спрямовані на перерозподіл податкових прав у зв'язку з цифровими послугами та товарами
2. Ініціативи Європейського Союзу	Активно працює над інтеграцією цифрових технологій у трансфертне ціноутворення через різноманітні директиви та регламенти
2.1. Цифрові інструменти та автоматизація звітності	ЄС підтримує автоматизовані системи звітності для трансфертного ціноутворення, що дозволяє знизити адміністративні витрати і покращити контроль над трансфертними цінами в межах Союзу
2.2. Єдина цифрова платформа для звітності	ЄС розглядає створення єдиної платформи для податкової звітності, що включатиме автоматичний обмін інформацією про трансфертні ціни між державами-членами для боротьби з податковими шахрайствами
3. Ініціативи щодо автоматизованого аудиту і контролю	У багатьох країнах зростає впровадження технологій для автоматизації аудиту трансфертного ціноутворення, зокрема, використання блокчейн-технологій та штучного інтелекту для виявлення потенційно неправомірних цін та операцій. Це дозволяє швидше та точніше перевіряти відповідність трансфертних цін вимогам місцевих податкових органів
4. Розвиток цифрових інструментів для аналізу даних	Використання великих даних (Big Data) та аналітики виводить трансфертне ціноутворення на новий рівень, дозволяючи точніше визначати ринкові ціни і виявляти ризики маніпуляцій. Існують ініціативи з інтеграції таких інструментів у звітність підприємств для полегшення оцінки відповідності цін на міжнародному рівні.

Джерело: обґрунтовано автором на основі [13; 14; 15]

1. Глобальний мінімальний податок (Global Minimum Tax, GMT) – цей механізм розроблений у межах ініціативи ОЕСР та G20 щодо реформування міжнародного оподаткування (BEPS). Його суть полягає у встановленні мінімального рівня корпоративного податку у розмірі 15% для великих транснаціональних компаній з річним доходом понад 750 млн євро. Основні цілі цього заходу: запобігання переміщенню прибутків у низькоподаткові юрисдикції; вирівнювання податкового навантаження між країнами; збільшення надходжень до бюджетів держав, де компанії фактично ведуть свою діяльність. Цей підхід дозволяє країнам застосовувати «додаткове оподаткування» до компаній, які сплачують менше встановленого рівня податків у певних юрисдикціях. Таким чином, стимулюється податкова справедливість та знижується ефективність схем ухилення від оподаткування.

2. Цифровий податок на транснаціональні корпорації (Digital Services Tax, DST) – одним із головних викликів цифрової економіки є те, що багато цифрових компаній отримують прибутки в країнах, де вони не мають фізичної присутності, що ускладнює їхнє оподаткування. Для вирішення цієї проблеми Європейський Союз та деякі окремі країни (Франція, Іспанія, Італія, Великобританія) запровадили або розглядають можливість введення цифрового податку (DST).

Основні характеристики DST:

- оподаткування доходу, отриманого від цифрових послуг (онлайн-реклама, використання даних користувачів, цифрові платформи);
- застосування до компаній із глобальним доходом понад 750 млн євро та цифровими доходами у країні понад 50 млн євро;
- ставка податку в межах 2–7%, залежно від країни.

Цифровий податок дозволяє країнам отримувати частку податкових надходжень від технологічних гігантів (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft), які раніше мінімізували свої податкові зобов'язання через оптимізаційні схеми.

3. Додаткові заходи з податкового контролю – крім запровадження нових податків, міжнародні організації також зосереджуються на:

- автоматичному обміні податковою інформацією між країнами, що дозволяє контролювати транснаціональні операції;
- розширенні вимог до звітності транснаціональних корпорацій (CbCR - Country-by-Country Reporting), що ускладнює приховування прибутків;
- впровадженні цифрових технологій (блокчейн, штучний інтелект, Big Data) для аналізу трансфертного ціноутворення та виявлення потенційних порушень.

На основі вище наведено, зазначимо, що запровадження глобального мінімального податку та цифрового податку є важливими кроками для адаптації міжнародної податкової системи до умов цифрової економіки. Вони спрямовані на обмеження податкових маніпуляцій, створення рівних умов для компаній та збільшення податкових надходжень у країнах, де реально здійснюється економічна діяльність. Успішна реалізація цих ініціатив потребує широкої міжнародної співпраці, що дозволить ефективно реагувати на виклики цифровізації у сфері трансфертного ціноутворення.

Отже, цифровізація відкриває широкі можливості для вдосконалення трансфертного ціноутворення в бізнесі. Водночас для успішного використання цих можливостей необхідно ретельно оцінювати потенційні ризики та виклики, що виникають у нових економічних реаліях. Успішна адаптація до цифрової трансформації стане запорукою стійкого розвитку підприємств у світі глобалізації та стрімких технологічних змін.

Висновки

Цифровізація суттєво впливає на трансфертне ціноутворення, створюючи як виклики, так і можливості для міжнародного податкового регулювання. Впровадження новітніх технологій дозволяє зменшити ризики ухилення від сплати податків, підвищити прозорість фінансових потоків і покращити ефективність податкового адміністрування. Водночас необхідна гармонізація міжнародних стандартів, що дозволить уникнути податкових конфліктів між країнами та забезпечить справедливий розподіл податкових надходжень.

Міжнародні ініціативи сприяють розвитку цифрових технологій для більш ефективного управління трансфертним ціноутворенням, підвищення прозорості і боротьби з податковими зловживаннями. Зміни в міжнародній податковій політиці, спрямовані на адаптацію до цифрової трансформації, повинні забезпечити справедливе оподаткування, запобігти ухиленню від сплати податків та стимулювати глобальну економічну рівновагу. Інтеграція інноваційних технологій у податкове адміністрування та координація зусиль на міжнародному рівні стануть основними факторами успішної реформи системи оподаткування у цифрову епоху.

Ризики цифровізації включають можливості для ухилення від оподаткування, використання агресивного податкового планування та розмивання податкової бази. Для їхнього мінімізації міжнародна спільнота, зокрема ОЕСР та ЄС, розробляє нові

механізми, такі як глобальний мінімальний податок та цифровий податок на транснаціональні корпорації.

Отже, подальший розвиток міжнародного податкового регулювання повинен передбачати гармонізацію підходів до трансфертного ціноутворення, розширення співпраці між податковими органами різних країн та інтеграцію сучасних цифрових інструментів у податкове адміністрування. Це дозволить забезпечити баланс між фіскальними інтересами держав та стимулюванням розвитку цифрової економіки.

Список використаних джерел

1. Рижикова, Н., Бірченко, Н., Остапенко, Р. Вплив цифровізації на трансфертне ціноутворення в Україні. *Економіка та суспільство*. 2024. № 66. <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-66-81> (дата звернення: 22.02.2025).
2. Степаненко О., Травінська С., Михальська О. Трансфертне ціноутворення в транснаціональних корпораціях: ризики для податкової системи та шляхи їх мінімізації. *Економіка та суспільство*. 2024. № 59. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/3458/3386> (дата звернення: 24.02.2025)
3. Король С. Я., Уманців Г. В., Шушакова І. К. Розвиток трансфертного ціноутворення в умовах глобалізації. *Економічна теорія та право* : зб. наук. праць. 2021. № 2 (45). С. 87–100. URL: <http://econtlaw.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/07/87-100.pdf> (дата звернення: 22.02.2025)
4. Гречко А. Механізм трансфертного ціноутворення в Україні як інструмент контролю за операціями між пов'язаними особами. *Економічний вісник НТУУ «Київський політехнічний інститут»*. 2016. № 13. URL: <https://ev.fmm.kpi.ua/article/view/80095> (дата звернення: 21.02.2025)
5. Гончар А. О. Вплив цифровізації та глобалізації на трансфертне ціноутворення. *Ефективна економіка*. 2024. № 8. URL: <https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/4504/4539> (дата звернення: 26.02.2025)
6. Цегельник Н. І. Формування об'єктів оподаткування в бізнесі: визнання, облік та контроль. *Підприємництво і торгівля*. 2024. Вип. 40. С. 109-116. DOI: 10.32782/2522-1256-2024-40 URL: <http://www.journals-lute.lviv.ua/index.php/pidpr-torgi/article/view/1581> (дата звернення: 23.02.2025)
7. Цегельник Н. Облікове забезпечення та ризики формування бази оподаткування для обчислення податків в бізнесі. *Економіка та суспільство*, 2024. № 63. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-63-138> URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/4185> (дата звернення: 23.02.2025)
8. Зварич Р., Дудник Ю., Гомотюк В., Боднар С. Ризик-менеджмент цифрової трансформації в умовах пандемії. *Вісник економіки*. № 1. 2022. С. 38–53. URL: <http://dSPACE.wunu.edu.ua/bitstream/316497/45934/1/Зварич.PDF> (дата звернення: 25.02.2025).
9. Іваненко О. Трансфертне ціноутворення як інструмент управлінського обліку. *Фінансовий облік*. 2022. № 5. С. 45-52. URL: <https://galicianvisnyk.tntu.edu.ua/pdf/64/842.pdf> (дата звернення: 27.02.2025)
10. Цегельник Н.І., Василенко Т.М. Використання Digital технологій в бухгалтерському обліку. *Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку*: зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 10 груд. 2020 р. Київ : КНЕУ, 2020. С. 55-56. URL: <https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/35138> (дата звернення: 28.02.2025)

11. Андрейків Т. Я., Голдак С. М. Сучасні тенденції та напрями удосконалення податкового контролю в Україні. *Сучасні виклики та тенденції розвитку фінансової системи*: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (Івано-Франківськ, 23 квітня 2024 року) / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2024. С. 10-13.
12. Цегельник Н. І. Блокчейн-технології у забезпеченні фінансової безпеки бізнесу. *Нові інформаційні технології управління бізнесом*: Збірник тез VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції". Київ: Спілка автоматизаторів бізнесу, 2025. С. 339-341. URL: https://unionba.com.ua/storage/content/osvita/zbirnyk_tez_npk_2025.pdf (дата звернення: 21.02.2025)
13. Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting. *OECD Publishing*. URL: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264219236-en> (дата звернення: 23.02.2025)
14. Directive 2011/16/EU on Administrative Cooperation in the Field of Taxation. *Official Journal of the European Union*. URL: <https://eurlex.europa.eu/eli/dir/2021/514/oj> (дата звернення: 24.02.2025)
15. Сторожук Т. М., Моргуненко А. С. Інтеграція блокчейн-технології в систему обліку та аналізу контрольованих операцій. *Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління*. 2024. № 12. URL: <https://doi.org/10.54929/2786-5738-2024-12-09-03> (дата звернення: 27.02.2025)
16. Global minimum tax (GMT): An overview. URL: <https://tax.thomsonreuters.com/blog/what-is-global-minimum-tax/> (дата звернення: 01.03.2025)
17. Borders K., Balladares S., Barake M., Baselgia E. Digital Service Taxes. URL: https://www.taxobservatory.eu/www-site/uploads/2023/06/EUTO_Digital-Service-Taxes_June2023.pdf (дата звернення: 02.03.2025)